

QORAXONIYLAR DAVLATI BOSHQARUV TIZIMI: TURKIY AN'ANALAR VA ISLOMIY TAMOYILLAR UYG'UNLIGI

Xasanova Nodira Ibragimovna

Denov tadbirkorlik va pedogogika instituti o'qituvchisi

E-mail: nodira74xasanova@gamil.com

Mamasaidova Ruxshona Qarshi qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika inistituti talabasi

ruxshonamamasaidova518@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17733805>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qoraxoniylar davlati boshqaruv tizimi, uning shakllanishi va rivojlanish jarayonlari tahlil qilinadi. Xususan, turkiy davlat an'analari va islomiy tamoyillar uyg'unlashuvi natijasida yuzaga kelgan siyosiy-ma'muriy tuzilma yoritiladi. Maqolada markaziy hokimiyat, mahalliy boshqaruv organlari, xoqon va amaldorlarning vazifalari hamda davlat boshqaruvida qozilar va diniy ulamolarning roli o'rganiladi. Shuningdek, Qoraxoniylar boshqaruv tizimining keyingi sulolalarga ta'siri va uning o'rta asr Sharq davlatchiligidagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Qoraxoniylar davlati, Yettisuv, Movarounnahr, al-Hoqoniya, qarluq, „qoraxon“, muhtasib, qozi ul-quzzot, Yusuf Xos Hojib, „Qutadg'u bilig“, "Ilexon saltanati".

Abstract: This article analyzes the governance system, governance and governance processes of the Karakhanid state. The state, the traditions of the Turkic state and the Islamic state, which were the basis of the political and spiritual development of the country, are highlighted. The article studies the role of the central government, the governing bodies, the administration of the khagan and officials, and the role of judges and religious scholars in state administration. , The influence of the Karakhanid state on subsequent dynasties and its role in the statehood of the Middle Ages is analyzed by scientific control.

Keywords: Karakhanid state, Seven Waters, Movarunnahr, al-Haqaniya, qarluq, "karakhan", muhtasib, qazi ul-quzzat, Yusuf Khos Hajib, "Qutadgu bilig", "Ilekhan sultanate".

Аннотация: В статье анализируется система государственного управления, процессы управления и управленческие процессы государства Караханидов. Рассматриваются государство, традиции тюркского и исламского государств, которые легли в основу политического и духовного развития страны. В статье исследуются центральное правительство, органы управления, администрация и должностные лица каганата, роль судей и религиозных учёных в государственном управлении. С помощью научного исследования анализируется влияние государства Караханидов на последующие династии и его место в средневековой государственности.

Ключевые слова: государство Караханидов, Семь Вод, Моваруннахр, аль-Хакания, карлук, «Карахан», мухтасиб, кази уль-Куззат, Юсуф Хос Хаджиб, «Кутадгу билиг», «Илеханский султанат».

Kirish: Qoraxoniylar davlati yoki qisqacha Qoraxoniylar 840-1212-yillar oralig'ida O'rta Osiyo va Movarounnahrda hukmronlik qilgan turk sulolasi. Bu Markaziy Osiyoda barpo etilgan birinchi islom sulolasi hisoblanadi. Qoraxoniylar davlati qarluq turkiy qabilalariga mansub bo'lib 389-999-yillarda Ilekxon qo'mondonligi ostidagi qoraxoniylarning hujumlari ularga Movarounnahr hududidagi hukmronlikni qo'lga kiritish imkonini berdi. Bu hujumlar Somoniylar davlatining qulashi haqida ham xabar berdi. Chunki hujumlardan keyin Qoraxoniylar davlati mintaqadagi Somoniylar davlatining ko'p joylarini bosib olgan edi. Qoraxoniylar davlati ichki nizolar va bo'linishlar bilan ko'p davrlarni boshidan kechirdi. Bo'linishlar va ichki nizolar, tabiiyki davlat boshqaruvida sheriklik

tizimini qo'llash natijasida sodir bo'lgan. Chunki davlatda bir vaqtning o'zida ikki xil hukmdor bo'lgan: Buyuk xon va oddiy xon. Buyuk Xon davlatning sharqiy qismida istiqomat qilgan va sharqiy tomonni boshqargan. Boshqa xon g'arbda istiqomat qilib davlatning g'arbiy qismini boshqargan. Ayrim tarixiy manbalarda bu saltanat "Ilexon saltanati" deb yuritiladi. Topilgan tangalarning ko'pchiligida „Ilek (Ilik, qo'l va boshqalar)“ tipik so'z bor. Masalan, islomiy manbalarda Ali ibn al-Asir bu sulola nomini al-Hoqoniya, al-Haniya yoki al-Afrasiya deb ta'riflagan. Qoraxoniylar davlati vujudga kelgan dastlabki vaqtda, uning etnik asosi va aholisining tarkibini Yettisuv, Isfijob, Shosh, Sharqiy Turkistonning g'arbiy qismi, Farg'onaning shimoliy-sharqiy hududlarida yashovchi turkiylar, qarluq, chigil, xalach, to'xsi va arg'un kabi ko'plab turkiy qabilalar tashkil etgan. Qoraxoniylar keyinchalik Movarounnahr uzra o'z hukmronligini o'rnatgach o'lkalarda qadimdan yashab kelayotgan o'troq va ko'chmanchi aholini mazkur yagona davlatning umumiy chegaralarida o'zaro bir-biriga yaqinlashish va aralashib borish jarayoni tezlashdi. Ularning iqtisodiy, madaniy hayoti, bir-biri bilan aloqadorlikda rivojlana bordi. Tub yerli aholi ta'sirida yarim ko'chmanchi va yarim o'troqlikda yashab kelgan etnik guruhlar o'troqlashib dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan shug'ullandilar¹

Muhokama va natijalar:

Qoraxoniylar davlatchilik tizimi o'zidan oldin o'tgan Turk xoqonligi, Turkash davlati kabi turkiy davlatlarning davlatchilik tajribasi va an'analariga asoslangan. Qoraxoniylar sulolasi davlat boshqaruvida bu tajribalardan unumli foydalanib o'z navbatida uni rivojlantirib yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqqan. Qoraxoniylar davlati dastlab tashkil topgan vaqtda IX asr o'rtasi ma'muriy-boshqaruv tizimi, qabilalarning o'zaro ittifoqi negiziga asoslangan edi. Bunda davlat boshlig'i „yabg'u“ deb nomlangan. O'lkadagi barcha qabilalar yabg'uga bo'ysungan ayni vaqtda yabg'u o'zi hukmronlik qilayotgan hududdagi barcha qabilalarni tashqi hujumlardan himoya qilgan. Joylarda har bir qabilani o'z sardorlari boshqargan. Qabila sardorlari ayni vaqtda shu qabilani harbiy sarkardasi bo'lib xoqon noibi hisoblangan. Harbiy harakatlar vaqtida ular yabg'uning buyrug'iga binoan o'z harbiy bo'linmalari bilan urushda qatnashishgan. Vaqt o'tishi bilan Qoraxoniylarning bu ma'muriy boshqaruv usuli rivojlanib takomillashib borgan. X asrning o'rtalariga kelib Qoraxoniylar davlati o'z tarkibiga qo'shni qabilalarni ham qo'shib olib hududiy jihatdan kengayib katta siyosiy kuchga aylangach ularning davlat boshqaruvida ham ma'lum islohotlar yuz berdi. Davlat tepasida odatda „qoraxon“ unvoni bilan ulug'langan „buyuk xon“ o'tirgan. Xonlik taxtiga og'a-inichilik udumi asosida sulolaning eng yoshi ulug' kishisi o'tirgan. Xonlar „qoraxon“ unvoni bilan birga tavg'achxon, arslonxon, bug'roxon kabi faxriy unvonlar bilan ham ulug'langan²

Qoraxoniylar davrida dargohda eng yetakchi lavozimlardan biri hojib bo'lgan. Hojib davlat va fuqarolar ishlari bo'yicha xonning yaqin maslahatchisi sifatida e'tirof etilgan. U oliy hukmdor bilan joybar (mahalliy aholining vakillari) o'rtasidagi aloqalarni uyg'unlashtirib turgan. Hojibning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat edi: qonun va odatlarga rioya etilishini nazorat qilish, rasmiy tantanalarni tashkil etish, fuqarolarning iltimos va shikoyatlarini qabul qilib, hukmdorga yetkazish, elchilarni qabul qilish ishlarini amalga oshirish. Dargohdagi muhim lavozimlardan yana biri Birin bo'lib, u saroy ishlarini boshqarish va mehmonlarni qabul qilish uchun mas'ul bo'lgan. Shuningdek, dargohda xazinachi, oshxona mutasaddisi, ov uyushtiruvchi va boshqa xodimlar ham faoliyat ko'rsatgan. Qoraxoniylar davlati devonlari turli sohalarga bo'lingan edi: bosh vazir devoni, moliya

¹ Muhammad Nosir "Turon davlatlari va hukmdorlari yilnomasi: miloddan avvalgi III asrdan milodiy XX asr boshlariga qadar" – Toshkent-2011.

² Bozorov Nurali "O'rta Osiyoda birinchi renessans davrida davlat boshqaruvi taraqqiyoti". Bitiruv malakaviy ishi – Toshkent, 2022.

ishlari, rasmiy hujjatlarni ishlab chiqish, soqchilik (posbonlik), xat-xabarlarini yetkazish, muhtasib (shariat va axloqiy tartiblarni nazorat qiluvchi), vaqf ishlari, qozilik ishlari, lashkar (harbiy ishlar). Oliy hukmdorning xavfsizligini ta'minlash uchun maxsus saralangan gvardiya va harbiy qo'shin ham mavjud bo'lgan. Shahar boshqaruvi esa rais qo'lida bo'lgan. Raislar orqali oliy hukmdor o'z hukmini o'tkazib turgan. Shaharlarda muhtasiblar faoliyat yuritgan. Qoraxoniylar o'z hukmronligini mustahkamlash maqsadida musulmon ruhoniylar bilan yaqin munosabatlar o'rnatganlar³

Qoraxoniylar davrida imomlar va shayxlarning ijtimoiy-siyosiy ahamiyati yanada kuchaygan. Ular xususan rais lavozimini shuningdek qozi lavozimini egallash huquqiga ega bo'lganlar. Sud-tartibot ishlarini boshqarish esa qozi ul-quzzot (bosh qozi) qo'lida to'plangan. Joylarda esa sud ishlarini alohida qozilar olib borganlar. Yozma manbalarga ko'ra, Qoraxoniylar davlatida ba'zi hollarda ma'muriy va qozilik ishlari bir shaxs qo'lida jamlangan. Bu hol diniy va huquqiy tabaqaning siyosiy hayotda o'ziga xos ta'sir kuchiga ega bo'lganidan dalolat beradi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek bir vaqtning o'zida mintaqada bir nechta siyosiy kuchlarning faoliyat yuritishi hamda Qoraxoniylar sulolasi ichidagi ichki kelishmovchiliklar dargohning tashqi ishlar (diplomatiya) masalalariga jiddiy e'tibor qaratishiga sabab bo'lgan. Bu jarayon haqida Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida ham muhim ma'lumotlar uchraydi⁴

Qoraxoniylar davrida tashqi siyosat bilan shug'ullanuvchi mansabdorlarga xususan elchilarga juda katta talablar qo'yilgan. Ularning shaxsiy fazilatlarini qatorida bilimli, uquvli, yetuk, sheryurak, ko'zi to'q, hayo-andishali bo'lish alohida ta'kidlangan. Shuningdek, elchilar uchun quyidagi ilmiy va amaliy talablar ham mavjud bo'lgan: astronomiya, matematika va geodeziya fanlarini mukammal bilish, shaxmat va nard o'yinlarida raqiblaridan ustun bo'lish, harbiy san'atda benazir bo'lish, hech qachon may ichmaslik, so'z va iboralarning to'g'ri hamda ko'chma ma'nolarini puxta bilish. Bu talablar Qoraxoniylar diplomatiyasining naqadar rivojlanganini va elchilar nafaqat davlat vakillari, balki yuksak madaniyat sohiblari bo'lishi lozimligini ko'rsatadi. Bir so'z bilan aytganda, O'rta Osiyo o'rta asrlar davri tarixida ikki yuz yildan ortiq hukmronlik qilgan Qoraxoniylar sulolasi o'sha davr O'rta Osiyo xalqi davlatchiligi tarixida muhim o'rin tutadi. Tarixiy manbalarga ko'ra, hozirgi O'zbekiston hududlarining deyarli barchasi Qoraxoniylar davlati tarkibiga kirgan⁵

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki Qoraxoniylar davlati o'rta asrlar Sharq davlatchiligi tarixida muhim bosqichlardan birini tashkil etadi. Ushbu sulola boshqaruv tizimi turkiy davlatchilik an'analari va islomiy tamoyillarning uyg'unlashuvi natijasida shakllanib, o'ziga xos siyosiy-ma'muriy modelni yaratdi. Davlatda xoqon boshchiligidagi markaziy hokimiyat, hojib va devon amaldorlari, rais va qozilar faoliyati orqali ijtimoiy-siyosiy hayot tartibga solingan. Shuningdek, dindorlar va ulamolarning davlat boshqaruvidagi mavqei sezilarli darajada mustahkam bo'lib, bu davrda vaqf yerlarining kengayishi ham kuzatilgan. Qoraxoniylarning tashqi siyosati, diplomatik aloqalari hamda elchilarga qo'yilgan yuksak talablar ushbu davlatning o'z zamonasi uchun taraqqiy etgan boshqaruv tizimiga ega bo'lganini ko'rsatadi. Qoraxoniylar davlati ikki yuz yildan ortiq hukmronlik qilgan davr mobaynida nafaqat Movarounnahr, balki butun Markaziy Osiyo xalqlarining siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida muhim o'rin egallab, keyingi sulolalarga ham katta ta'sir ko'rsatdi.

³ O'zaydin, A. Qoraxoniylar. Turkiya Diyonat vaqfi Jamg'armasi Islom Ensiklopediyasi, 24, 410. Istanbul:Kumash A.sh. 2001yil.

⁴ Muhammadjonov A. R. "O'zbekiston tarixi"- Toshkent. 1994

⁵ A. Sh. Rajabov, J. O. Qodirov "Qoraxoniylar davlati" – Buxoro davlat pedagogika instituti.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Muhammad Nosir “Turon davlatlari va hukmdorlari yilnomasi: miloddan avvalgi III asrdan milodiy XX asr boshlariga qadar” – Toshkent-2011.
2. Bozorov Nurali “O‘rta Osiyoda birinchi renessans davrida davlat boshqaruvi taraqqiyoti”. Bitiruv malakaviy ishi – Toshkent, 2022.
3. O'zaydin, A. Qoraxoniylar. Turkiya Diyonat vaqfi Jamg'armasi Islom Ensiklopediyasi, 24, 410. Istanbul:Kumash A.sh. 2001yil.
4. Muhammadjonov A. R. “O‘zbekiston tarixi”- Toshkent. 1994.
5. A. Sh. Rajabov, J. O. Qodirov “Qoraxoniylar davlati” – Buxoro davlat pedagogika instituti.